

**AGROKLASTER TIZIMIDA FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALAR
ERKINLIGI TAMOYILINI TA'MINLASH MASALALARI**

Ilmiy rahbar: Umurzakova Nargisa Muxtarovna

Toshkent Davlat Agrar Universiteti "Huquqshunoslik" kafedrası dotsenti

[Mobil:+998990129077.E-mail:nargisau71@gmail.com]

Meliboyeva Farida Murodilla qizi

Toshkent Davlat Agrar Universiteti "Agroiqtisodiyot, logistika va xizmatlar"
fakulteti Yurisprudensiya yo'nalishi 2-kurs talabasi [Mobil:+998889051305.E-

mail:meliboyevafarida004@gmail.com]

Annotatsiya: Tezida agroklastar va fermer munosabatlarida shartnoma erkinligi buzilishi muammolari amaldagi qonunchilik, shartnomalar va sud amaliyoti asosida tahlil qilingan. Tizimdagi sun'iy monopoliya va huquqiy tengsizlik fermer erkinligini cheklayotgani aniqlangan. Yakunda fermerga muqobil klaster tanlash huquqini berish va Fuqarolik kodeksini takomillashtirish taklif etilgan.

Kalit so'zlar: agroklastar, fermer, shartnoma erkinligi, tenglik, kontraktatsiya.

Kirish. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan tub iqtisodiy islohotlarning strategik yo'nalishlaridan biri qishloq xo'jaligi sohasini modernizatsiya qilish, sohaga bozor mexanizmlarini joriy etish va agrosanoat majmuida vertikal integratsiyani ta'minlash hisoblanadi. Ushbu maqsadlarga erishishda agroklastarlar tizimining joriy etilishi agrar sektorda tub burilish yasadi. Biroq qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari (fermer xo'jaliklari) va qayta ishlovchi hamda tayyorlovchi subyektlar (agroklastarlar) o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning shiddatli rivojlanishi, ularning huquqiy tartibga solish mexanizmlaridan sezilarli darajada ilgarilab ketganligini ko'rsatmoqda. Bu borada yuzaga kelayotgan eng asosiy va konseptual muammolardan biri — agroklastar tizimida fuqarolik-huquqiy shartnomalar erkinligi tamoyilini amalda to'liq ta'minlash va taraflarning teng huquqliligiga erishish masalasidir. Fuqarolik huquqining fundamental asosi bo'lgan shartnoma erkinligi tamoyili O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining (FK) 1-moddasida fuqarolik

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

qonunchiligining bosh prinsiplaridan biri sifatida mustahkamlangan. Unga ko‘ra, fuqarolik huquqiy munosabatlar ishtirokchilarining irodasining muxtoriyati va mulkiy mustaqilligi kafolatlanadi. Mazkur prinsip Fuqarolik kodeksining 354-moddasida yanada aniqroq shaklda rivojlantirilib, fuqarolar va yuridik shaxslarning shartnoma tuzishda erkin ekanliklari hamda shartnoma tuzishga majbur qilishga yo‘l qo‘yilmasligi qat’iy belgilab qo‘yilgan. Shartnoma erkinligi o‘z ichiga nafaqat shartnoma tuzish yoki tuzmaslik ixtiyoriyligini, balki shartnoma sherigini erkin tanlash hamda shartnoma shartlarini (shu jumladan, mahsulot narxini) taraflarning o‘zaro kelishuvi asosida belgilash huquqini ham qamrab oladi.

Tezisning dolzarbligi: Amaliyotda ko‘plab tumanlar miqyosida “bitta hududda bitta klaster” modelining ma’muriy tartibda joriy etilishi natijasida fermer xo‘jaliklari o‘z irodalariga zid ravishda, faqatgina o‘sha hududga biriktirilgan muayyan agroklaster bilan kontraktatsiya shartnomasini tuzishga majbur bo‘lmoqdalar. Vaholanki, O‘zbekiston Respublikasining “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunining 22-moddasiga ko‘ra, fermer xo‘jaligi o‘z mahsulotini sotish, jumladan, shartnoma sheriklarini tanlash huquqiga ega. Amaldagi bunday ma’muriy cheklovlar va shartnoma sherigini majburiy biriktirish holatlari nafaqat Fuqarolik kodeksining 354-moddasiga, balki yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 67-moddasida belgilangan “O‘zbekiston Respublikasi hududida iqtisodiy makon birligi, tovarlar, xizmatlar, mehnat resurslari va moliyaviy mablag‘larning erkin harakatlanishi ta’minlanishi” hamda insofli raqobat prinsiplariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri zid kelib, agrar munosabatlarda huquqiy va iqtisodiy tengsizlikni keltirib chiqarmoqda.

Tezisning maqsadi - Agroklaster tizimida shartnoma erkinligi prinsipini cheklovchi ma’muriy va iqtisodiy omillarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yuzasidan yangilanayotgan fuqarolik qonunchiligi kontekstida ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iboratdir.

Tadqiqot jarayonida qo‘llanilgan qiyosiy-huquqiy tahlil metodi orqali Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi va “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonun normalari

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

amaldagi klaster tizimi bilan o'zaro solishtirildi va quyidagi jiddiy ziddiyatlar aniqlandi.

Fuqarolik kodeksining 1 va 354-moddalarida taraflarning tengligi hamda shartnoma tuzish erkinligi, "Fermer xo'jaligi to'g'risida"gi Qonunning 22-moddasida esa fermerning shartnoma sherigini erkin tanlash huquqi qat'iy mustahkamlangan. Biroq hayotda qo'llanilayotgan "bitta tumanga bitta klaster" modeli ushbu qonuniy kafolatlarni mutloq yo'qqa chiqarmoqda. Tuman hokimliklarining ma'muriy bosimi ostida fermerlar o'z irodasiga zid ravishda faqat bitta klaster bilan shartnoma tuzishga majburlanmoqda. Bu holat fuqarolik huquqining fundamental prinsiplarini buzib, klaster va fermer o'rtasida huquqiy tengsizlikni keltirib chiqarmoqda. Natijada klasterlar bozordagi ustunligidan foydalanib, narx va to'lov shartlarini fermerga bir tomonlama majburlab o'tkazyapti. Eng asosiysi, ushbu hududiy cheklovlar yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 67-moddasida kafolatlangan mamlakat hududida iqtisodiy makon birligi, tovarlarning erkin harakatlanishi va insofli raqobat prinsiplariga to'g'ridan-to'g'ri zid keladi.

Tadqiqot doirasida Lex.uz qonunchilik bazasi orqali Fuqarolik kodeksining 465-467-moddalaridagi kontraktatsiya shartnomasiga oid asosiy qoidalar hamda agroklastlar faoliyatini tartibga soluvchi so'nggi normativ-huquqiy hujjatlar o'zaro solishtirildi va quyidagi huquqiy bo'shliqlar aniqlandi.

Fuqarolik kodeksining 465-467-moddalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish (kontraktatsiya) munosabatlari asosan davlat ehtiyojlari va davlat xaridlari tizimiga moslashtirilgan bo'lib, u yerda xususiy agroklastlar degan subyektning huquqiy maqomi umuman nazarda tutilmagan. Vaholanki, so'nggi yillarda qabul qilingan paxta va g'alla yetishtirishda davlat buyurtmasini bekor qilish hamda klasterlar faoliyatini tashkil etishga oid Prezident Farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan agrar soha to'liq bozor iqtisodiyoti va xususiy sheriklik munosabatlariga o'tkazildi. Ushbu huquqiy hujjatlar matni tanqidiy tahlil qilinganda, quyi poydevor hisoblangan Fuqarolik kodeksi normalari zamonaviy klaster tizimi talablaridan ancha orqada qolib ketgani ma'lum bo'ldi. Kodeksda klasterlarning

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

bozordagi ustun mavqei, fermerlar bilan munosabatlardagi iqtisodiy chegaralar va erkin narx shakllanishi kabi yangi munosabatlarni tartibga soluvchi moddalar mavjud emas. Natijada quyi poydevor qonuni va yuqori darajadagi islohot hujjatlari o'rtasida o'zaro nomuvofiqlik vujudga kelib, amaliyotda fermer huquqlarining pinhona buzilishiga huquqiy zanjir yaratmoqda.

Tadqiqotning amaliy isboti sifatida O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy sudlari tomonidan so'nggi 3 yil davomida klasterlar va fermerlar o'rtasidagi nizolar bo'yicha chiqarilgan sud qarorlari to'plandi hamda tahlil qilinib, quyidagi xulosalarga kelindi. Sud hujjatlari materiallari o'rganilganda, agrar sohadagi nizolarning qariyb 70 foizdan ortig'i uchta asosiy sababga ko'ra kelib chiqayotgani aniqlandi. Bular — klasterlar tomonidan bo'nak (avans) pullarining vaqtida berilmasligi, tayyor hosilni qabul qilishni asossiz kechiktirish va fermerlar zimmasiga asossiz ravishda katta miqdorda penyalar (jarimalar) hisoblashdir. Ushbu nizoli ishlarning tub ildizi tekshirilganda, muammolar mahsulot yetishtirish jarayonida emas, balki aynan shartnoma tuzish bosqichidayoq boshlangani ma'lum bo'ldi. Sud amaliyoti statistikasi shuni ko'rsatdiki, kontraktatsiya shartnomalarini imzolash paytida Fuqarolik kodeksining erkinlik va taraflarning tengligi tamoyillari buzilgan. Fermerlar shartnoma bandlarini o'zgartirish huquqiga ega bo'lmagani sababli, klasterlar o'z javobgarligini kamaytirib, fermerning majburiyatlarini asossiz oshiruvchi bandlarni shartnomaga birtomonlama kiritgan. Natijada shartnoma tuzishdagi iqtisodiy va huquqiy tengsizlik keyinchalik ommaviy sudlashishlarga va fermer xo'jaliklarining kasodga uchrashiga olib kelayotgani empirik (amaliy) jihatdan isbotlandi.

Tadqiqotlar natijasida agroklastar tizimida shartnoma erkinligi tamoyili buzilayotganini ko'rsatuvchi bir qator huquqiy va amaliy faktlar aniqlandi. *Birinchi*dan, agrar bozorda sun'iy ma'muriy monopoliya mavjudligi tasdiqlandi. "Bitta tumanga bitta klaster" tizimi sababli fermerlar shartnoma sherigini mustaqil tanlash huquqidan mutloq mahrum etilgan bo'lib, bu holat Fuqarolik kodeksining 354-moddasi va Konstitutsiyaning 67-moddasiga to'g'ridan-to'g'ri zid keladi. *Ikkinchi*dan, kontraktatsiya shartnomalari loyihalari asosan klasterlar manfaati uchun bir

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

tomonlama tayyorlanayotgani ma'lum bo'ldi. Fermerlarda mahsulot narxini yoki to'lov muddatlarini o'zgartirish imkoniyati umuman mavjud emas. *Uchinchidan*, shartnomalarda javobgarlik mutanosibligi buzilgan. Sud statistikasi tahlili shuni ko'rsatdiki, fermer zimmasiga yuklatilgan jarimalar miqdori klasterga nisbatan 2-3 barobar yuqori qilib belgilangan bo'lib, nizolarning 70 foizi aynan shu sababli kelib chiqmoqda. *To'rtinchidan*, qonunchilikda jiddiy bo'shliq borligi aniqlandi. Fuqarolik kodeksining 465-467-moddalari eski tizimga moslashgan bo'lib, yangi xususiy klasterlarning huquqiy maqomini va ularning fermerlar bilan munosabatlarini to'liq tartibga sola olmayapti.

Xulosa va takliflar. Agroklaster tizimida shartnoma erkinligi tamoyilini amalda ta'minlash agrar sohada bozor iqtisodiyoti va adolatli huquqiy muhitni joriy etishning asosiy shartidir. Mavjud ma'muriy cheklovlar va sun'iy monopoliya fermerlarning iqtisodiy mustaqilligini bo'g'ib, ommaviy sud nizolarini keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammolarni hal etish uchun, *birinchidan*, fermerlarga o'z hududidan qat'i nazar istalgan muqobil klasterni erkin tanlash huquqi qonunan kafolatlanishi lozim. *Ikkinchidan*, Fuqarolik kodeksining 465-467-moddalari modernizatsiya qilinib, unda xususiy klasterlarning huquqiy maqomi va erkin narx shakllanishi prinsiplari mustahkamlanishi shart. *Uchinchidan*, kontraktatsiya shartnomalarida taraflarning majburiyatni buzganlik uchun javobgarligi (penya va jarimalar miqdori) o'zaro teng va adolatli ulushlarda belgilanishi qonuniy majburiyat qilib qo'yilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “Adolat”, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi (Birinci va ikkinchi qismlari). – Toshkent: “Adolat”, 2026.
3. O'zbekiston Respublikasining “Fermer xo'jaligi to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent: “Adolat”, 2004 (amaldagi tahriri).

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq xo‘jaligida bozor tamoyillarini joriy etishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori va sohaga oid normativ hujjatlar to‘plami.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va quyi instansiya iqtisodiy sudlarining shartnomaviy majburiyatlarni bajarishga oid sud amaliyoti materiallari hamda statistik axborotnomalari (2023–2025-yy.).